

AYOLLARGA QARATILGAN REKLAMALARDA TABU HODISASI.

Yunusova Soxiba Abdusattarovna.

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Tabu- tilga oid etnografik tushunchadir. Ko‘plab tabushunos olimlar, jumladan, D. D. Freyzer, D. K. Zelenina, M. M. Makovskiy, Z. Freyd, A. R. Radklif-Braun, N. B. Mechkovskaya, Sh. Balle va boshqalar tabu haqida atroflicha o‘z ilmiy izlanishlarini olib borganlar. Ushbu muammo bo‘yicha xorijiy tilshunoslarning bir qator ilmiy izlanishlari mavjud bo‘lib, ularda tabu hodisalari bilan bog‘liq muammolar turli jihatlar va turli tillar materiallarida ko‘rib chiqilgan. Biz ham ushbu maqolamiz orqali aynan fransuz va o‘zbek tillaridagi ayollarga qaratilgan reklamalarda tabu hodisasining qo‘llanishiga biroz to‘xtalib o‘tmoqchimiz.

Kalit so‘zlar: reklama, reklamada tabu hodisasi, detauizatsiya, adresant, adresat.

Abstract. Tabu is an ethnographic concept of language. Many mythologists, including D. D. Fraser, D. K. Zelenina, M. M. Makovsky, Z. Freud, A. R. Radcliffe-Brown, N. B. Mechkovskaya, Sh. Balle and others have conducted extensive scientific research on taboo. There are a number of scientific studies of foreign linguists on this problem, in which problems related to taboo phenomena are considered in different aspects and materials of different languages. Through this article, we would like to touch on the use of the taboo phenomenon in French and Uzbek advertisements aimed at women.

Key words: advertising, taboo phenomenon in advertising, detauization, addressee, recipient.

Reklama matnlarida tabu hodisasini o‘rganish uchun reklama nutqi doirasida yuzaga keladigan tabu mavzularini alohida o‘rganish zarur hisoblanadi. To‘plangan reklama materiallarni ko‘rib chiqish jarayonlarida fransuz va o‘zbek tillaridagi ayollar uchun mo‘ljallangan reklama matnlarida tabu mavzulari aniqlandi. Va ushbu tadqiqot ishimiz uchun ayollarga mo‘ljallangan reklamalardagi tabu hodisalari biz uchun katta

qiziqish uyg'otdi, chunki reklama aloqalarida turli mavzularni tabuizatsiya qilish ko'pincha aniq tasvirlar orqali yoki tabulangan tasvir va matn yig'indisida sodir bo'ladi. Reklamalardagi vizual tabuni o'rganish natijalariga ko'ra, og'zaki gapirishdan kora uni onga singdirish osonroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu strategiya ko'pincha adresantning e'tiborini jalb qilish uchun reklama aloqalarida qo'llaniladi.

Horijiy tillarni o'rganishda his-tuyg'ular va fikrlarda tabular katta qiziqish uyg'otadi va madaniyatlararo muloqotda alohida e'tibor talab qiladi, chunki ba'zi so'zlarni noto'g'ri ishlatish mumkin bo'lgan nizolar va tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Va shu o'rinda, reklamalarda, xususan ayollarga mo'ljallangan reklamalarda tabu hodisasini o'rganish ham o'z o'rnida yetarlicha qiziqish uyg'otishi tabiiy.

Ayollarga qaratilgan reklamalarda tabu hodisasini o'rganish uchun reklama nutqi doirasida yuzaga keladigan tabu mavzularini alohida o'rganib chiqdik. To'plangan reklamalarga na'munalarni qayta ko'rib chiqish jarayonlarida fransuz va o'zbek tillaridagi ayollar uchun mo'ljallangan reklama xabarlarida asosiy tabu mavzulari aniqlandi. Ushbu mavzular ro'yxati mazkur mavzu bo'yicha boshqa tadqiqotchilar ilmiy izlanishlarini o'rgangan holda, shu jumladan, eksperimental tadqiqotlar va so'rovlarga asoslangan tasniflari asosida aniqlandi.

Reklamada taqiqlangan mavzularni qo'llash Vundt, Makovskiy, Holder, Schroder, Apte kabi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan va evfemizmni qo'llash sohalari bilan chambarchas bog'liqdir. An'anaga ko'ra, quyidagi tabu mavzulari ajralib turadi [1, 4512]:

- ✓ xayrixoh va yovuz g'ayritabiiy mavjudotlarning nomlari va ularning faoliyati;
- ✓ insonning biologik mavjudligi jarayonlari va holatlarini belgilash (tug'ilish, o'lim, homiladorlik, turli kasalliklar, hayz ko'rish, jinsiy va ekskretor faollik, najas, qon, siydik va boshqalar bilan bog'liq so'zlar);
- ✓ kasalliklarning nomlari;
- ✓ ajdodlarning nomlari;

- ✓ Alloh va boshqa kuchlarning nomlari;
- ✓ aqliy va jismoniy nuqsonlarni belgilash, odamlarning illatlarini belgilash;
- ✓ jinoyatlarning nomlari va ularning oqibatlarini;
- ✓ qashshoqlik va ular bilan bog'liq harakatlar va sifatlarini belgilash;
- ✓ jinsiy aloqa sohasiga oid belgilar;
- ✓ tananing ayrim qismlarini belgilash.

Va ayni damda ushbu tadqiqot ishimiz uchun X. Shreder tomonidan talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada asosida tuzilgan zamonaviy tabu mavzulari ro'yxatini muhim deb hisobladik. X. Shreder tabu mavzularini quyidagicha nomlaydi: o'lim tabusi; cherkov va dini tanqid qiluvchi tabu; seksual tabu; turli kasalliklar bilan bog'liq tabular; oziq-ovqat, pul va boylik bilan bog'liq tabular; shaxsiy hayot, tarix va o'tmishdagi tabular va boshqalar [2, 4].

X. Vagnerning tasnifi ushbu tadqiqot ishimiz uchun katta qiziqish uyg'otdi, chunki u ommaviy axborot vositalarida qo'llaniladigan tabu turlarini sanab o'tgan, shuning uchun ular reklama aloqalarida eng keng tarqalgan tabu mavzulardir. X. Vagner ommaviy axborot vositalarida qo'llaniladigan tabularning beshta katta guruhini tahlil qildi va aniqladi hamda ularni “ommaviy axborot vositalarining tabulari” deb atadi [3]:

- seksual tabu (kontratsepsiya, hayz ko'rish, gomoseksualizm va boshqalar);
- kasalliklarning tabusi;
- zo'ravonlik tabulari (masalan, bolalar va qariyalarga yomon munosabatda bo'lish);
- o'limni taqiqlash;
- siyosiy tabular (antisemizm, urush boshlash uchun javobgarlik, matbuot erkinligi).

Yuqoridagi tasniflarni ko'rib chiqib, tahlil qilingan reklama matnlari asosida reklamada qo'llaniladigan quyidagi tabu mavzular ro'yxati tuzildi: kontratseptiv vositalar, homiladorlik testlari, ichki kiyim, qomatni saqlovchi (qomatni

shakllantiruvchi), ayollar gigiyena vositalari, intim munosabatlar va nozik kasalliklar. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda tabu ko'proq lingvistik hodisa sifatida, reklama matnlarida, jirkanch va uyatga sabab bo'lgan ba'zi so'zlar, iboralar yoki tegishli nomlardan foydalanishni taqiqlash sifatida qaraladi. Har qanday jamiyatni tabu tizimisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Tabu - ijtimoiy faoliyatni tartibga soluvchi, zamonaviy jamiyat me'yorining o'zagidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Crystal D. Verbal taboos. // The Cambridge encyclopedia of language. New York: Cambridge University Press, 1987, - 8 p. Apte M. L. Taboo Words. // The encyclopedia of language and linguistics. Volume 9. Oxford, England: Pergamon Press, 1994. – 4512 p.
2. Schroder, Hartmut. Relevanz der tabuforschung fur die Fremdsprachendidaktik. 1997. – 4 p.
3. Vagner H. Medein-Tabus und Kommunikations verbote: Die manulierbare Wirklichkeit. Munchen: Ozlog, 1991. Webster H. Sociological Study. London, 1942.